

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЛИЗИМЕД ФИТОКОМПОЗИЦИЯСИНИНГ ГИПОКСИЯ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИНИ АНИҚЛАШ

Курбаниёзова Ю.А.

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Доривор ўсимликлардан тайёрланган кам захарли ва юқори фармакотерапевтик самарага эга бўлган дори препаратларини аниқлаш. Доривор ўсимликлар экстрактлари йигиндиси шартли равишда глизимед деб номланган. Глизимеднинг гипоксиянинг турли моделлари чақирилган лаборатория ҳайвонларида антигипоксанти хусусияти ўрганилган. Гемик ва гипобарик гипоксия чақирилган бир кун ва бир соат олдин экспериментал гуруҳ ҳайвонларига металл зондли шприц (тўмтоқ учли игна) ёрдамида глизимеднинг сувли эритмаси мос равишда 10, 25 ва 50 мг/кг, пирацетам - 100 мг/кг ва фитин - 200 мг/кг дозада меъда ичига юборилди. Тажрибада назорат билан солиштирилганда сичқонларнинг умр кўриш давомийлиги препаратнинг антигипоксик фаоллиги мезони сифатида қабул қилинди. Гипоксия моделларида глизимед таъсири остида сичқонларнинг умр кўриш давомийлиги назорат гуруҳига билан солиштирилганда статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошиши аниқланди.

Калит сўзлар: гипоксия, глизимед, гипобарик гипоксия, гемик гипоксия, тадқиқот ҳайвонлари.

EFFECT OF GLIZIMED PHYTOCOMPOSITION ON THE COURSE HYPOXIA

Kurbanniyozova Y.A.

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. To identify medicinal preparations derived from plants that possess low toxicity and high pharmacotherapeutic efficacy. The combined extract of medicinal plants was conditionally named "Glizimed." The antihypoxic properties of Glizimed were studied in laboratory animals under various models of hypoxia. One day and one hour before the induction of hemic and hypobaric hypoxia, animals in the experimental groups received an intragastric administration of an aqueous solution of Glizimed at doses of 10, 25, and 50 mg/kg, piracetam – 100 mg/kg, and phytin – 200 mg/kg using a metal syringe with a blunt probe. The survival time of mice compared to the control group was taken as a criterion of the antihypoxic activity of the drugs. Experimental studies on hypobaric and hemic hypoxia models showed that under the influence of Glizimed, phytin, and piracetam, the survival time of mice significantly increased compared to the control group.

Keywords: hypoxia, Glizimed, hypobaric hypoxia, hemic hypoxia, laboratory animals.

ВЛИЯНИЕ ФИТОКОМПОЗИЦИИ ГЛИЗИМЕД НА ТЕЧЕНИЕ ГИПОКСИИ

Курбаниёзова Ю.А.

Ургенчский государственный медицинский институт, Ургенч, Узбекистан

Резюме. Определение лекарственных препаратов, приготовленных из лекарственных растений, обладающих низкой токсичностью и высокой фармакотерапевтической эффективностью. Суммарный экстракт лекарственных растений условно назван «Глизимед». Антигипоксические свойства Глизимеда были изучены на лабораторных животных с моделями различных видов гипоксии. За один день и за один час до индукции гемической и гипобарической гипоксии животным экспериментальной группы через желудочный зонд с помощью металлического шприца (с тупой иглой) вводился водный раствор Глизимеда в дозах 10, 25 и 50 мг/кг, пирацетам – 100 мг/кг и фитин – 200 мг/кг. В качестве критерия антигипоксической активности препаратов принималась продолжительность жизни мышей по сравнению с контролем. Экспериментальные исследования на моделях гипобарической и гемической гипоксии показали, что под действием Глизимеда, фитина и пирацетама продолжительность жизни мышей статистически достоверно увеличивалась по сравнению с контрольной группой.

Ключевые слова: гипоксия, Глизимед, гипобарическая гипоксия, гемическая гипоксия, лабораторные животные.

Кириш. Маълумки, инсон организми доимий равишда атроф-муҳит омиллари таъсири остида бўлиб, улар орасида гипоксия жуда кенг тарқалган. Патологик шароитда ривожланадиган турли этиологияли гипоксия рационал даволашга тўсқинлик қилади, гарчи гипоксиянинг ҳар қандай кўринишида асосий патогенетик бўғин бўлган энергия танқислиги сифат жиҳатидан бир хил метаболик ўзгаришларга олиб келади [1,2].

Тўсатдан кислород етишмаслигида летал оқибатларга қадар турли хил асоратлар ривожланади, шу сабабли организмни гипоксиядан фармакологик ҳимоя қилиш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Қайд этилганидек, кислород етишмаслиги гипоксия шароитида ҳайвонлар ўлимнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун, янги дори препаратлари одатда, турли гипоксия моделларида синовдан ўтказилади, гипобарик гипоксия нафас олаётган ҳавода кислород танқислигига олиб келадиган ҳавонинг сийраклашуви билан боғлиқ (космонавтлар, ҳарбий учувчилар ва бошқалар)[2,3].

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотларни антиоксидантлик хоссалари аниқ бўлган қуйидаги 4 та ўсимликларни: қизил пойча ёки далачоё ўти, гулбандли кийик ўти, йирик баргли алқор ўти, қизилмия ёки ширин мия илдизи ўсимликларидан тайёрланган экстрактни гипобарик ва гемик гипоксияда сичқонлар яшаш давомийлигига таъсирини ўрганишдан башлашни авзал деб ҳисобладик ва бу фитойиғмани Глизимед деб номладик. Антигипоксантлик хоссаларини эса пирарцетам ва фитин билан солиштирдик.

Ҳайвонларда гипобарик гипоксия гипербарик камерада чақирилди, бу камерада тегишли барометрик босимни узоқ вақт ушлаб туриш, ҳайвонларга ҳавонинг тоза порцияларини доимий кириб туриши ва уларнинг ҳолатларини кузатиш имконияти таъминланган [2,11].

Сичқонлар барокамерага жойлаштирилди ва дақиқада 1000 метр тезликда 11000 метр баландликка кўтарилиши амалга оширилди, гемик гипоксия эса 200 мг/кг дозада натрий нитритни тери остига юбориш орқали яратилди [2,4].

Гипоксияларни моделлаштиришдан бир кун ва бир соат олдин экспериментал гуруҳ ҳайвонларига металл зондли шприц (тўмтоқ учли игна) ёрдамида глизимеднинг сувли эритмаси мос равишда 10, 25 ва 50 мг/кг, пирарцетам- 100 мг/кг ва фитин - 200 мг/кг дозада меъда ичига юборилди. Тажрибада назорат билан солиштирилганда сичқонларнинг умр кўриш давомийлиги препаратнинг антигипоксик фаоллиги мезони сифатида қабул қилинди. Ҳайвонларнинг умр кўриш давомийлигининг ҳисоби гипоксия модели яратилган пайтдан бошлаб дарҳол бошланди. Ҳайвонларнинг ўлими иккинчи ағонал нафас пайдо бўлганидан кейин қайд этилди.

Гипобарик гипоксия моделида ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, глизимед, фитин ва пирарцетам таъсири остида сичқонларнинг умр кўриш давомийлиги назорат гуруҳига билан солиштирилганда статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошиши қайд этилди. Бинобарин, глизимеднинг 10 мг/кг дозаси таъсирида ҳайвонларнинг умр кўриш давомийлиги 26,9% ни, 25 мг/кг дозада эса - 140,4% ва 50 мг/кг дозада - 129,8% ни ташкил этди. Фитин ва пирарцетам ушбу гипоксия моделида сичқонларнинг умрини мос равишда 128,1 ва 123,8% га узайтирди. Кўришиб турибдики, глизимед ўзининг фармакологик фаоллиги бўйича, айниқса 25 мг/кг дозада, нафақат фитиндан, балки пирарцетамдан ҳам бироз устундир (1-расм).

1-расм. Глизимед, пирарцетам ва фитиннинг сичқонларда гипобарик гипоксияда чидамлигига таъсири

Сичқонларда глизимед, фитин ва пирацетамнинг натрий нитритдан келиб чиққан гемик гипоксия ривожланишига таъсирини қиёсий ўрганиш.

Юқорида қайд этилган натижалар нафас олаётган ҳавода кислород етишмаслиги туфайли гипоксия моделларида глизимеднинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Бироқ клиник амалиётда кўпинча ҳужайра ости тузилмаларида газ ташиш тизимлари ёки метаболик жараёнларнинг бузилиши билан боғлиқ гипоксия қайд этилади. Шунга асосланиб, ушбу адекват ҳолатларга мос келадиган гипоксия моделларида ўрганилаётган бирикмаларнинг самарадорлигини аниқлаш катта қизиқиш уйғотади. Маълумки, натрий нитрит таъсирида метгемоглобин ҳосил бўлиб, қоннинг газни ташиш функциясининг бузилиши натижасида гипоксияга олиб келади. Клиник амалиётда гипоксиянинг бу тури баъзи заҳарлар (цианидлар, углерод оксиди ва бошқалар) билан заҳарланиш шароитида қайд этилади. Ушбу ҳолатни ҳисобга олган ҳолда, алоҳида бир қатор тажрибаларда биз томондан натрий нитрит томонидан кўзғатилган гемик гипоксия шароитида глизимеднинг антигипоксанти фаоллигини аниқлаш учун тадқиқотлар ўтказилди.

Экспериментал тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, натрий нитритни парентерал юборишдан кейин сичқонларнинг умр кўриш давомийлиги ўртача 420,0 дан 720,0 гача, ўртача $560,0 \pm 44,1$ сонияни ташкил қилди (2-расм). Пирацетамни олдиндан қабул қилиш сичқонларнинг умрини 2 мартадан кўпроқ узайтирди. Фитин препаратида баъзи юқори фармакологик фаоллик қайд этилди, унинг таъсири остида сичқонларнинг умр кўриш давомийлиги назорат гуруҳига нисбатан 2,2 бараварга узайганлиги кузатилди.

2-расм. Гемик гипоксия шароитида глизимед, пирацетам ва фитиннинг сичқонларнинг чидамлилигига таъсирини ўрганиш.

Шуниси эътиборга лойиқки, доривор ўсимлик экстрактлари аралашмаси - глизимед шунга мувофиқ, дозага боғлиқ ва биров юқорироқ таъсирга эга эканлиги маълум бўлди. Шундай қилиб, агар 10 мг/кг дозада глизимед сичқонларнинг умрини 37,5% га, 25 мг/кг дозада эса 141,1% га (2,4 марта) ва дори дозасини 2 бараварга оширганда эса сичқонларнинг умрини 133,9 фоизга (2,34 марта) узайтирди. Кўриниб турибдики, глизимед гемик гипоксия моделларида аниқ ифодаланган антигипоксик таъсирга эга ва ўз фаоллиги жиҳатидан маълум антигипоксантилардан нафақат қолишмайди, балки улардан устун ҳам ҳисобланади.

Хулоса. Дори йиғмалари экстракти – глизимед кислород етишмаслиги шароитида аниқ антигипоксик фаолликка эга. Шуниси эътиборга лойиқки, доривор ўсимлик экстрактининг бу аралашмаси ўз фаоллиги бўйича маълум антигипоксантилардан кам эмас.

Адабиётлар рўйхати:

- Бердина Е.Л., Гапанович В.Н., Живень Г.А. Фармакотерапевтическая эффективность инфузионного раствора реогемин в экспериментах *in vitro* и *in vivo*. Современные технологии в медицинском образовании: международная научно-практическая конференция посвящённая 100-летию Белорусского государственного университета Минск -2021.

2. Каркищенко Н.Н., Каркищенко В.Н., Шустов Е.Б. Биомедицинское (доклиническое) изучение антигипоксической активности лекарственных средств. Методические рекомендации. Москва, ФМБА России МР.21.44.- 2017.
3. Болдырева Ю.В., Лебедев И.А. Особенности антиоксидантного действия олигопептидов в системе *in vitro* в присутствии α -токоферола и β -каротина. в сборнике: Актуальные исследования висцеральных систем в биологии и медицине. сборник материалов всероссийской научно-практической конференции-2018.
4. Буеверов А.О. Оксидативный стресс и его роль в повреждении печени. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии, 2002. -№4.
5. Бурых Е.А., Сергеева Е.Г. Электрическая активность мозга и кислородное обеспечение когнитивно-мнестической деятельности человека при разных уровнях гипоксии. Физиол. человека. - 2008. -Том 34, № 6.
6. Васильев К.Ю., Киселева А.А., Хаанов В.А. Влияние комбинации янтарной и глутаминовой кислот на энергетический обмен печени мышцей при гипоксии. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2009. - Том 147, № 3.
7. Власенко А. В., Корякин А. Г., Евдокимов Е. А. Высокопоточная оксигенотерапия при лечении острой дыхательной недостаточности различного генеза: возможности и перспективы. Неотложная медицина. -2017. - №3.
8. Ледяйкина Л.В., Балыкова Л.А., Герасименко А.В. Некоторые аспекты патогенеза ишемически-гипоксических поражений. Самарский научный вестник. -2015. -№ 2(11)
9. Мавланов Ш.Р., Хакимов З.З., Рахманов А.Х. Янги фармакологик фаол бирикмаларни гепато-билиар тизим фаолиятига таъсирини экспериментал ўрганиш. Услубий кўлланма, Тошкент. -2017.
10. Fu Q., Colgan S.P., Shelley C.S. Hypoxia: the force that drives chronic kidney disease. Clin. Med. Res.- 2016
11. Xakimov Z.Z.,Raxmanov A.X., Kurbanniyozova Y.A. Influence of Mix of Medicinal Plants on the Course of Different Types of Hypoxia. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(3).

Иқтибос учун: Курбанниёзова Ю.А. Глизимед фитоконпозициясининг гипоксия кечишига таъсирини аниқлаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 668–671. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19253426>